

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Рабимкулов Шерзод Муртозаевич	Исломиий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Samariddin Eshquvvatovich, Akhmedova Shokhistakhon	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla	Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Самариддин Зиядуллаевич	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li	Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li	Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	74
9.	Раджабов Умурзак Аблакулович	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Eshmurod Normuradovich	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Гуляра Ахматовна, Абдуқосимова Гулноза Хилолитдиновна	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Bahrom Maxmatkarim o’g’li	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	125
16.	Тогаев Салим Собирович, Халбеков Камариддин Абдухалилович	Худудларнинг инвестицион жозибadorлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Надира Викторовна	От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Авазбек Ахмадалиевич	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Nilufarxon Chinberdiyevna	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	155

20.	Shoymardonov Jo'ra o'g'li	Orziqul	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Athamovich	Farrux	Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jurayevich	Jaxongir	Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarini moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	171
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Mamadiyor, Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich, Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li		Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181
25.	Boyev Bekzodjon o'g'li	Jo'raqul	Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova To'liqinovna	Dilafruz	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Baxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	208
28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи		Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Xotamov Xotamjon Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	Alisher o'g'li,	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	227
30.	Ташпулатов Тохирович	Гиёс	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	235
31.	Raimjanova Asrarovna	Madina	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243

ИЧКИ АУДИТНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ХОРИЖИЙ ИЛГОР ТАЖРИБАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ

Маматқулов Авазбек Ахмадалиевич

*Ички аудит бошқармаси бош мутахассиси,
Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги,
E-mail: avazbekmamatqulov1987@gmail.com
ORCID: 0009-0001-0362-8245*

Аннотация. Ушбу мақолада давлат секторда ички аудитни амалга оширишнинг илгор хорижий тажрибалари таҳлил қилиниб, уларни Ўзбекистон шароитига мослаштириш механизмлари асосланади. Тадқиқотда COSO, ИА стандартлари, ISO 31000, OECD ва INTOSAI ёндашувлари қиёсий ўрганилади. Натижада ички аудит мустақиллигини кучайтириш, рискка асосланган режалаштириш ва сифатни таъминлашни такомиллаштириш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқилади.

Калит сўзлар: ички аудит, давлат сектори, риск бошқаруви, COSO, ИА, ISO 31000, аудит қўмитаси, QAIP.

ПЕРЕДОВЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И СПОСОБЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Маматқулов Авазбек Ахмадалиевич

*Главный специалист
Департамента внутреннего аудита,
Министерство высшего
образования, науки и инноваций
E-mail: avazbekmamatqulov1987@gmail.com
ORCID: 0009-0001-0362-8245*

Аннотация. В статье анализируются передовые зарубежные практики внутреннего аудита в государственном секторе и возможности их адаптации к условиям Узбекистана. Рассматриваются стандарты COSO, ИА, ISO 31000, а также подходы OECD и INTOSAI. На основе сравнительного анализа разработаны практические рекомендации по повышению независимости внутреннего аудита, развитию риск-ориентированного планирования и системы обеспечения качества.

Ключевые слова: внутренний аудит, государственный сектор, управление рисками, COSO, ИА, ISO 31000, аудиторский комитет, QAIP.

FOREIGN BEST PRACTICES OF INTERNAL AUDIT IMPLEMENTATION AND WAYS OF THEIR USE

Mamatkulov Avazbek Akhmadalievich

*Chief specialist of the
Internal Audit Department,
Ministry of Higher Education,
Science and Innovation
E-mail: avazbekmamatqulov1987@gmail.com
ORCID: 0009-0001-0362-8245*

Annotation. This article analyzes advanced international practices of internal audit in the public sector and explores their adaptation to the context of Uzbekistan. The study examines COSO, IIA Standards, ISO 31000, and the approaches of OECD and INTOSAI. Based on

comparative analysis, practical recommendations are developed to strengthen audit independence, improve risk-based planning, and enhance quality assurance systems.

Keywords: *internal audit, public sector, risk management, COSO, IIA, ISO 31000, audit committee, QAIP.*

Кириш

Давлат секторидида ички аудит (internal audit) институти бюджет маблағларининг мақсадли сарфланиши, давлат хизматлари сифати ва бошқарув қарорларининг асосланганлигини таъминлашда “кўринмас инфратузилма” вазифасини бажаради. Бироқ амалиётда ички аудит кўп ҳолларда инспекция ёки молиявий текширув билан тенглаштирилиб, унинг стратегик функцияси — рискларга асосланган кафолат (assurance) ва бошқарувни такомиллаштиришга қаратилган маслаҳат (advisory) хизматлари — етарлича очиб берилмайди. Халқаро стандартлар (масалан, ИА халқаро стандартлари) ички аудитни ташкилот мақсадларига эришишга кўмаклашувчи мустақил ва объектив фаолият сифатида белгилайди; у рискларни бошқариш, ички назорат ва бошқарув (governance) жараёнларининг самарадорлигини баҳолашга таянади. Шу нуқтаи назардан, ички аудитнинг самарадорлиги фақат назорат тартиб-таомилларининг мавжудлиги билан эмас, балки институтлар ўртасидаги ваколатлар тақсимооти, ҳисобдорлик каналлари, риск маданияти ва касбий компетенциялар даражаси билан белгиланади.

Сўнгги ўн йилликда АҚШ, Буюк Британия, Германия, Япония ва Жанубий Корея каби мамлакатларда давлат ички аудитини модернизация қилишнинг бир неча устувор тенденциялари кузатилди:

(i) COSO ички назорат модели ва ISO 31000 риск бошқаруви тамойилларини давлат бошқаруви амалиётига интеграциялаш;

(ii) “учта ҳимоя чизиғи” (Three Lines) модели асосида операциялар, риск-менежмент/комплаенс ва ички аудит вазифаларини аниқ чегаралаш

(iii) аудит кўмиталари, марказлашган ички аудит хизматлари ёки бошқа бошқарув механизмлари орқали ички аудит мустақиллигини институционал кафолатлаш;

(iv) сифатни таъминлаш (QAIP), ташқи баҳолаш ва маълумотларга асосланган аудит (data analytics, continuous auditing) воситаларини кенгайтириш. OECD ва INTOSAI доирасидаги ҳужжатлар ҳам давлат секторда ички назорат ва ички аудитни “қоидалар тўплами” эмас, балки ўзаро боғланган бошқарув экотизими сифатида куриш зарурлигини таъкидлайди.

Ўзбекистон шароитида ички аудитни институционал ривожлантириш долзарблиги бир вақтнинг ўзида бир неча омиллар билан изоҳланади. Биринчидан, давлат дастурлари ва инвестиция лойиҳаларининг кўпайиши натижасида молиявий ва операциял рисклар диверсификацияланмоқда: харидлар, мерос бўлиб қолган ИТ-инфратузилмалар, субсидиялар, давлат-хусусий шериклик шартномалари ва хизмат кўрсатиш стандартлари бўйича рисклар ўзгарувчан ва кўп қиррали тус олмақда. Иккинчидан, бюджет жараёнида натижага йўналтирилган бошқарув (performance-oriented management) талаблари кучайгани сари назорат фақат қонунийликка эмас, “қиймат учун пул” (value for money) мезонларига ҳам таянилиши керак. Учунчидан, коррупция рисклари ва манфаатлар тўқнашуви ҳолатларини олдини олишда ички аудитнинг профилактик роли ошиб бораётган бир шароитда унинг мустақиллиги ва далилларга асосланганлиги ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Шу билан бирга, мавжуд тадқиқотлар ва амалиёт таҳлили бир қатор тадқиқот муаммоларини кўрсатади. Тадқиқот муаммоси шундан иборатки, Ўзбекистонда ички аудит институти ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатдан шаклланиб бораётганда, унинг “текширувчи” функциядан “рискка асосланган кафолат ва маслаҳат” функциясига тўлиқ ўтиши барқарор механизмлар билан таъминланмаган бўлиши мумкин. Бунда учта таркибий хавф кўзга ташланади: (i) риск эгаллиги ва назорат масъулиятлари биринчи, иккинчи ва учинчи чизиқлар кесимида аниқ ажратилмагани туфайли ички аудитнинг мустақил роли

сушлашиши; (ii) раҳбарият ва коллегиал органлар (аудит қўмитаси ёки эквивалент) орқали функционал ҳи- собдорлик механизми етарлича институционаллашмагани натижасида аудит натижалари- нинг бошқарув қарорларига таъсири чекланиши; (iii) рискка асосланган режалаштириш, аудит далиллари стандарти ва сифатни таъминлаш амалиёти турли ташкилотларда бир хил даражада йўлга қўйилмагани оқибатида ички аудит хулосаларининг ишончлилиги ўз- гарувчан бўлиши.

Тадқиқотдаги бўшлиқ (research gap) икки йўналишда намоён бўлади. Аввало, ички аудитга доир қиёсий таҳлиллар кўпинча ҳуқуқий нормаларни таққослаш билан чекланиб, институтлар “қандай ишлайди” деган механизмли саволга кам жавоб беради: масалан, аудит қўмитаси қайси ваколатлар ва ресурслар билан таъминланса, ички аудит мустақиллиги реал кафолатга айланади? Иккинчидан, COSO, ПА стандартлари ва ISO 31000 каби рамкаларни давлат ташкилотлари бошқарув амалиётига интеграциялаш бўйича мослаштириш механизмлари (масалан, риск реестри — КРІ — аудит режаси — мониторинг за- нжири) етарлича операционлаштирилмаган. Натижада “стандартлар бор, аммо натижага таъсир чекланган” деган институционал парадокс юзага келиши мумкин.

Ушбу мақоланинг мақсади — ички аудитни амалга ошириш бўйича хорижий илғор тажрибаларни (АҚШ, Буюк Британия, Германия, Япония, Жанубий Корея) ҳамда OECD ва INTOSAI ёндашувларини COSO, ПА стандартлари ва ISO 31000 рамкалари билан уй- ғун ҳолда танқидий-қиёсий таҳлил қилиш ва Ўзбекистон давлат сектори учун реалистик мослаштириш механизмларини ишлаб чиқишдан иборат.

Мақсадни амалга ошириш учун қуйидаги вазифалар қўйилади: (1) халқаро рамкаларнинг ички аудитга қўядиган асосий талаблари ва “минимал институционал ядро”сини ажратиб кўрсатиш; (2) танланган мамлакатларда ички аудитнинг бошқарув меъморчилиги, мустақиллик кафолатлари ва рискка асосланган режалаштириш амалиётини бенчмарк қилиш; (3) Ўзбекистондаги ички аудит тизимидаги структур тафовутлар ва институцио- нал заифликларни аниқлаш; (4) аудит қўмиталарини жорий этиш, “учта чизик” бўйича ваколатлар харитаси, QAIP ва натижага йўналтирилган ҳисобот моделини камраб олган босқичма-босқич мослаштириш таклифларини асослаш.

Мақоланинг аҳамияти назарий ва амалий ўлчамларга эга. Назарий жиҳатдан у ички аудит самарадорлигини норматив талаблар эмас, “институционал механизмлар” нуқтаи назаридан тушунтириб, давлат бошқарувидаги рисклар архитектураси билан боғлайди. Амалий жиҳатдан эса натижалар молия органлари, бюджет ташкилотлари раҳбарияти ва ички аудит хизматлари учун қарор қабул қилишда қўлланиладиган аниқ инструментлар-ни (риск реестрини стандартлаш, кафолат харитаси, компетенциялар профили, QAIP ва тавсияларни мониторинг қилиш) таклиф этади. Шу тариқа мақола ички аудитни давлат бошқарувида “муаммоларни аниқловчи” функциядан “муаммоларни олдини олувчи ва самарадорликни оширувчи” институтга айлантириш бўйича илмий асосланган, амалга тат- биқ этилиши мумкин бўлган ёндашувни шакллантиради.

Адабиётлар шарҳи

Ички аудит бўйича илмий адабиётларда ягона хулоса мавжуд: касбий стандартлар ва риск-назорат рамкалари шаклланмас экан, ички аудит текширув функциясига тортилиб кетади ва бошқарув учун қиймат яратиш қобилияти пасаяди (Lenz & Hahn, 2015). Шу нуқтаи назардан, COSO, ПА ва ISO 31000 рамкалари давлат секторда ички аудитни тўғри позициялаш учун ўзаро тўлдирувчи методологик асос ҳисобланади.

ПА ички аудитни мустақил ва объектив кафолат ҳамда маслаҳат фаолияти сифатида белгилайди; стандартлар рискка асосланган режалаштириш, аудит далилларининг етар- лилиги, иш ҳужжатлари, ички аудит раҳбарининг функционал ҳисобдорлиги ва сифатни таъминлаш дастурини (QAIP) талаб қилади (ПА, 2017). Танқидий жиҳатдан, ПА стандарт- лари “нима қилиниши шарт”ни аниқ белгилайди, аммо “ким таъминлайди” ва “қайси ин- ститутлар орқали” деган саволларни очиқ қолдиради. Масалан, стандартда мустақиллик

талаби бор, аммо давлат идорасида маъмурий иерархия кучли бўлса, ички аудит раҳбарига функционал қўллаб-қувватловчи аудит қўмитаси бўлмаса, мустақиллик формал декларация даражасида қолиши мумкин (Goodwin, 2003).

COSO ички назоратни беш компонент (назорат муҳити, риск баҳолаш, назорат фаоли- ялари, ахборот ва коммуникация, мониторинг) орқали тизимлаштириб, уни операциялар, ҳисобот ва мувофиқлик мақсадлари билан боғлайди (COSO, 2013). COSOнинг адабиёт- лардаги муҳим қиймати шундаки, у назоратни “қоидалар йиғиндиси”дан “тизимли ди- зайн”га айлантиради. Бироқ COSOга асосланган ички назоратни жорий этишда давлат секторда икки хавф тез-тез учрайди: (i) назорат фаолиятлари ортқча деталлашиб, ресур- слар “комплаенс сарфи”га кетиши (Power, 2007); (ii) риск баҳолаш формал бўлиб, страте- гик мақсадлар ва KPI билан боғланмаслиги. Бу хавфлар амалга ошганда ички аудит ҳам чек- лист аудитга айланиши эҳтимоли ортади.

ISO 31000 риск бошқарувини мақсадларга интеграциялаш, контекстни ҳисобга олиш, манфаатдор томонлар билан мулоқот ва доимий мониторингни талаб қилади (ISO, 2018). Адабиётларда ISO 31000нинг афзаллиги “риск тили”ни стандартлаштириши ва рисклар- нинг сабаб-оқибат занжирини ҳужжатлаштириши билан изоҳланади; бу эса ички аудит- нинг рискка асосланган режалаштириши учун барқарор маълумот базасини яратади (Arena & Azzone, 2009). Бироқ ISO 31000 ҳам “автоматик ечим” эмас: агар риск эгаллиги (risk ownership) биринчи чизикда аниқ белгиланмаса ва риск аппетити раҳбарият даражаси- да ифодаланмаса, риск реестри “ҳисобот учун” тўлдириладиган шаклга айланиб қолиши мумкин.

OECD таҳлилларида ички аудит давлат молиясини бошқаришнинг кенгрок экотизи- мига боғланади: риск-менежмент, ички назорат, этика (public integrity), шаффоф харид- лар ва натижага йўналтирилган бошқарув бир занжирда қаралади (OECD, 2019; OECD, 2020). Бу ёндашувнинг танқидий устунлиги шундаки, у ички аудитни “алоҳида бўлим” эмас, давлат ташкилотининг бошқарув қобилиятини оширувчи хизмат сифатида кўради. OECD материалларида айниқса марказий мувофиқлаштириш (масалан, молия вазирлиги ёки марказий ички аудит/назорат органи)нинг ролини кучайтириш, методология ва компе- тенцияларни стандартлаштириш орқали фрагментарликни камайитириш таклиф қилинади (OECD, 2020).

INTOSAI стандартлари (ISSAI) асосан ташқи аудит учун мўлжалланган бўлса-да, улар ички аудитга ҳам икки жиҳатдан таъсир қилади. Биринчидан, ISSAI концептуал тамойил- лари (ISSAI 100/200/300/400) аудит далилларининг тегишлилиги ва етарлилиги, профес- сионал ҳукм, шаффоф ҳисобот каби мезонларни белгилайди (INTOSAI, 2019). Иккинчи- дан, ташқи аудит ички аудит ишига таяна олиши учун ички аудит методологияси ва иш ҳужжатлари етук бўлиши талаб этилади; акс ҳолда “параллел текширув” юкламаси ор- тиб, назорат ресурслари самарасиз тақсимланади (Mihret & Yismaw, 2007). Шу маънода, INTOSAI тамойиллари ички аудит учун “сифат ориентир” вазифасини бажаради, аммо уларни ички аудит стандарти сифатида тўғридан-тўғри кўчириш эмас, далиллар мадани- яти ва ҳисобот сифатига интеграция қилиш мақбул.

АҚШ тажрибаси ички назорат ва риск бошқарувини раҳбарият масъулияти сифатида институционаллаштириши билан ажралиб туради. GAOнинг “Green Book”и COSO тамой- илларини давлат ташкилотлари учун мослаштириб, назорат муҳити ва риск баҳолашни ти- зимли равишда ҳужжатлаштиришни талаб қилади (GAO, 2014). OMB Circular A-123 эса ERM ва ички назоратни бошқарув ҳисоботлари ва қарор қабул қилиш циклига боғлайди (OMB, 2016). Танқидий баҳолашда, ушбу модель назоратни “менежмент функцияси”га айлантириши билан кучли, аммо ҳаддан ташқари ҳужжатлаштириш ресурсларни “текши- риш учун текшириш”га сарфлаш хавфини оширади; шунинг учун GAO қўлланмаларида маълумотлар ишончлилиги ва аналитик тестлар орқали самарадорликни сақлашга урғу берилади (GAO, 2018).

Буюк Британияда PSIAS ички аудитнинг касбий чегараларини белгиласа, аудит кўмиталари (audit and risk committees) ички аудит мустақиллигининг амалий механизми ҳисобланади (HM Treasury, 2013; HM Treasury, 2020). GIAA каби марказлашган ички аудит провайдери стандартлаштириш ва кадрлар салоҳиятини оширишга хизмат қилади (GIAA, 2021). Бироқ адабиётларда марказлашувнинг “контекстдан узилиш” хавфи қайд этилади: турли идораларда риск профили фарқ қилгани учун марказлашган методология маҳаллий операцион билим билан тўлдирилмаса, аудит тавсиялари амалий “қўлланма”га айланмаслиги мумкин.

Германия моделида қонунийлик ва бюджет интизомига урғу кучли бўлиб, назорат тартиб-таомиллари юқори даражада регламентлашган (Bundesrechnungshof, 2021). Бу коррупция ва ресурс исрофи рискларини чеклашга ёрдам берса-да, рискка асосланган аудитнинг “стратегик” қисмини (масалан, ИТ-лойиҳалар, рақамли трансформация, хизмат сифати) баъзан сояда қолдириши мумкин. Танқидий нуқта шундаки, ҳуқуқий-процедуравий назорат юқори бўлган муҳитда ички аудитнинг қиймати “қонунга мувофиқлик”ни қайта тасдиқлашдан юқorigа кўтарилиши учун натижага йўналтирилган кўрсаткичлар ва риск индикаторлари билан ишлаш талаб этилади.

Япония тажрибаси жараёнларни стандартлаштириш, PDCA цикли ва сифат маданияти орқали назорат интизомини таъминлаши билан характерланади. Board of Audit of Japan ҳисоботларида ҳам самарадорлик ва иқтисодийлик мавзулари кучайиб, давлат ресурсларидан фойдаланишда натижа мезонлари муҳимлиги қайд этилади (Board of Audit of Japan, 2022). Бироқ адабиётларда ташкилот маданиятидаги иерархия ва консенсусга йўналишнинг айрим ҳолларда ички аудитнинг “кескин сигнал” бериш функциясини юмшатиши мумкинлигига ишора қилинади; демак, сифат маданияти мустақил танқид маданияти билан мувозанатланиши лозим.

Ўзбекистон учун танқидий қиёс ва синтез

Кўриб чиқилган адабиётлар ва мамлакатлар тажрибаси икки асосий хулосани илгари суради. Биринчидан, ички аудитнинг самарадорлиги “стандартларни импорт қилиш” билан эмас, стандартлар ишлайдиган институционал механизмларни (аудит кўмитаси, риск эгаллиги, маълумотлар базаси, QAIP) яратиш билан белгиланади (ИА, 2017; OECD, 2020). Иккинчидан, давлат секторда ички аудитнинг “қиймат қўшиши” кўпинча комплаенс ва натижага йўналтирилганлик ўртасидаги мувозанатга боғлиқ: АҚШда комплаенсни ERM ва аналитика билан мувозанатлаш, Британияда стандартлаштиришни контекстга мослаш, Германияда юридик интизомни рискка асосланган ёндашув билан тўлдириш, Японияда сифат маданиятини мустақил танқид билан уйғунлаштириш зарур.

Ўзбекистон контекстида бу синтез амалиётга шундай таржима қилинади: COSO ва ISO 31000 асосида риск — назорат — KPI занжирини операционлаштириш, ИА стандартлари талаб қиладиган мустақилликни аудит кўмиталари ва функционал ҳисобдорлик орқали институционаллаштириш, ҳамда INTOSAI тамойилларига уйғун далиллар маданиятини (иш ҳужжатлари, аудит сифат кўрсаткичлари, QAIP) жорий этиш. Мазкур адабиётлар шарҳи кейинги бўлимларда Ўзбекистон ички аудит тизимидаги структур “гар”ларни аниқлаш ва уларни баргараф этиш бўйича мослаштириш механизмларини асослаш учун назарий-методологик пойдевор яратади.

Тадқиқот методологияси

Ушбу тадқиқот давлат секторда ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибаларини Ўзбекистон институционал муҳити билан қиёсий таҳлил қилишга қаратилган сифатий (qualitative) дизайнга эга. Методологик ёндашувнинг марказида “меърий рамакар” ва “амалий механизмлар” ўртасидаги боғлиқликни очиб бериш вазифаси туради: яъни муайян стандарт (масалан, ИА мустақиллик талаби) қандай институтлар (аудит кўмитаси, ҳисобдорлик каналлари, ресурс автономияси) орқали реал ишлайди ва қайси ҳолатларда формал декларация даражасида қолади. Шу боис тадқиқот кўп методли (multi-

method) strategiyaga tаяnadi va tўrtta ўzaro boғliq usulni birlashtiradi: taqqoslama taхlil, хужжатлар тахлили, институционал бенчмаркинг ва сифатий сиёсат тахлили.

Тадқиқот дизайни ва қиёсий стратегия (comparative analysis)

Қиёсий тахлилда “танланган мамлакатлар” (АҚШ, Буюк Британия, Германия, Япония, шунингдек, сиёсат архитектурасида махсус ўрин тутадиган OECD ва INTOSAI хужжатлари) “институционал дизайн” ва “ишлаш мантиғи” нуқтаи назаридан таққосланади. Танлов мақсади репрезентатив статистик намуна тузиш эмас, балки давлат бошқаруви моделлари турли бўлган шароитда ички аудит қандай механизмлар билан самарали ишлашини аниқлашдир. Шунинг учун қиёсий стратегия “механизмга асосланган” (mechanism-based) талқинга қурилган: ҳар бир мамлакат учун (i) ички аудитнинг ваколатлари ва ҳисобдорлиги, (ii) рискка асосланган режалаштириш ва назорат рамакалари билан интеграция, (iii) касбий стандартлар ва сифат инфратузилмаси, (iv) рақамлаштириш ва маълумотлардан фойдаланиш даражаси каби блоклар ажратилади.

Хужжатлар тахлили (document analysis) ва маълумот манбалари

Тадқиқотда бирламчи маълумот сифатида очиқ эълон қилинган меъёрий-методологик хужжатлар тахлил қилинди. Хужжатлар корпуси қуйидаги тоифаларни қамраб олади:

1. Халқаро касбий стандартлар ва рамакалар: ПА Халқаро ички аудит стандартлари ва тегишли позиция хужжатлари; COSO Internal Control — Integrated Framework; ISO 31000:2018 риск бошқаруви бўйича қўлланма.

2. Халқаро институтлар тавсиялари: OECDнинг давлат бошқаруви, ички назорат ва integrity бўйича тавсиялари; INTOSAI/ISSAI концептуал тамойиллари.

3. Миллий давлат сектор хужжатлари ва амалиётни тавсифловчи манбалар: танланган мамлакатлардаги ички назорат/аудитга оид марказий хужжатлар (масалан, АҚШда GAO “Green Book” ва OMB A-123; Буюк Британияда HM Treasury хужжатлари ва PSIAS) ҳамда идоралараро методологик қўлланмалар.

Хужжатлар тахлилида контент-тахлил элементлари қўлланди: тушунчалар бирхиллиги (terminology alignment), мустақиллик кафолатлари, рискка асосланган режалаштириш тартиби, далиллар стандарти ва QAIP талабларининг қай тарзда ифодалангани кодланди. Мақсад хужжатларнинг тўлиқ юридик экспертизасини бериш эмас, балки улардаги институтлар ўртасидаги муносабатлар ва амалий механизмларнинг “шартлари”ни ажратиб кўрсатишдир.

Бенчмаркинг учун беш ўлчамдан иборат рамака тузилди:

1. Мустақиллик ва ҳисобдорлик: ички аудитнинг функционал ҳисобдорлиги (audit committee/board), маъмурий ҳисобдорлик, кадрлар ва бюджет автономияси.

2. Рискка асосланган режалаштириш: риск реестри, риск аппетити, COSO/ISO билан интеграция, йиллик режа ва устуворликларни асослаш.

3. Методология ва далиллар: аудит дастурлари, иш хужжатлари, далиллар етарлилиги, маълумотлар тахлили ва ИТ-аудит имкониятлари.

4. Сифатни таъминлаш: QAIP, ички/ташқи баҳолаш, этика ва мустақиллик декларациялари.

5. Таъсир ва ижро интизоми: тавсияларни мониторинг қилиш, раҳбарият қарорларига таъсир, натижа кўрсаткичлари билан боғланиш.

Ҳар бир мезон бўйича илғор амалиётларда қузилган “ишлайдиган механизм” (best-practice mechanism) тавсифланиб, кейин Ўзбекистон шароитидаги эҳтимолий институционал “тафовутлар”ни аниқлаш учун эталон вазифасини бажаради.

Сифатий сиёсат тахлилида “реалистик адаптация” логикаси қўлланди: хорижий моделларни тўғридан-тўғри кўчириш эмас, балки уларнинг функционал элементларини (масалан, аудит қўмитаси мандати, риск эгаллиги харитаси, QAIP цикли) Ўзбекистон бошқарув амалиёти, ресурс чекловлари ва институционал иерархияни ҳисобга олган ҳолда қайта лойиҳалаш. Бу босқичда “нимани жорий қилиш мумкин?” деган савол билан бирга “қай- си

шартларда у ишлайди?” деган савол устувор қўйилди. Натижада таклифлар механизм, ресурс ва ҳисобдорлик шартлари билан бирга шакллантирилади.

Тадқиқот хулосалари ҳужжатларга таянилган сифатий таҳлилга асослангани учун улар “амалиётдаги ижро”нинг барча нюансларини тўлиқ акс эттирмаслиги мумкин. Шу билан бирга, кўп манбали ҳужжатлар корпуси ва бир-бирини текширувчи (triangulation) қиёсий- рамкалар орқали хулосаларнинг ишончилиги оширилди. Кейинги босқич тадқиқотларда натижаларни интервьюлар, кейс-таҳлил ва ташкилотлар кесимидаги етуклик индикатор-лари орқали эмпирик валидлаш мақсадга мувофиқ.

Таҳлил ва натижалар

Таҳлил натижалари ички аудит самарадорлигини фақат меъёрий ҳужжатлар мавжудлиги билан эмас, балки уларнинг реал ишлашини таъминлайдиган институтлар мажмуаси билан баҳолаш зарурлигини кўрсатади. АҚШ ва Буюк Британия тажрибаси шуни англатадики, COSO ва ПА талаблари амалий кучга эга бўлиши учун раҳбарият масъулияти, функционал ҳисобдорлик (аудит қўмитаси), рискка асосланган режалаштириш ва QAIP бир занжирда ишлаши керак (GAO, 2014; HM Treasury, 2020; ПА, 2017). Германия ва Япония мисолида эса қонунга мувофиқлик ва процедура интизоми кучли бўлган муҳит- да ҳам стратегик рисклар (ИТ-лойиҳалар, хизмат сифати, контрактлар) кўлами кенгай-гани сари натижага йўналтирилган аудит элементларини қўшиш зарурати кескинлашади (Bundesrechnungshof, 2021; Board of Audit of Japan, 2022). Демак, илғор амалиётларда “стандарт” — минимал талаб, “институционал дизайн” эса унинг таъсирини белгилайдиган омил сифатида намоён бўлади.

АҚШ. Федерал даражада ички назорат стандартларининг (Green Book) COSOга уйғунлиги ва OMB A-123 орқали раҳбарият масъулиятининг мустақкам белгиланиши ички аудитга икки амалий натижа беради: (i) рисклар ва назоратлар бўйича ҳужжатланган “бошқарув изи” (audit trail) пайдо бўлади; (ii) ички аудитнинг текшируви назорат дизайни ва ишлаш самарадорлигини баҳолашга йўналади (GAO, 2014; OMB, 2016). Бу моделнинг амалиётдаги таъсири— ички аудит ҳисоботлари кўпинча тизимли камчиликларни (root causes) очиб беришга ва бошқарувни қайта лойиҳалашга хизмат қилади.

Буюк Британия. PSIAS ва Orange Book (risk management) каби ҳужжатлар ички аудитнинг касбий “чегараси”ни белгилайди, аудит қўмиталари эса унинг мустақиллиги ва таъсирчанлигини институционал таъминлайди (HM Treasury, 2013; HM Treasury, 2020). GIAA каби марказлашган модел амалиётда бир неча натижага олиб келади: аудит методологияси ва иш ҳужжатлари стандартлашади, сифат назорати марказлашади, мураккаб соҳалар (ИТ, харидлар, лойиҳалар) бўйича эксперт ресурслар жамланади (GIAA, 2021). Шу билан бирга, марказлашув самара бериши учун идораларнинг риск контекстига мослашувчан “портфель” режалаштириш сақланиши шарт.

Германия. Процедуравий-интизомий назорат кучли бўлган муҳитда ички аудит ва ички назоратнинг асосий “қиймати” қонунийлик ва бюджет интизоми барқарор ушлашда кўринади. Амалда бу давлат маблағларининг расмий қоидалар асосида сарфланишини таъминласа-да, рақамлаштириш ва хизматларни модернизация қилиш даврида ИТ-лойиҳалар, маълумотлар хавфсизлиги ва аутсорсинг контрактлари рискларини аудиторлик дастурларига интеграция қилиш талабини кучайтиради (Bundesrechnungshof, 2021). Демак, Германия тажрибаси назоратнинг “қаттиқ” компонентлари (қонунийлик) билан “юмшоқ” компонентлари (риск индикаторлари, KPI)ни бирлаштириш муҳимлигини кўрсатади.

Япония. Жараёнларни стандартлаштириш, PDCA ва сифат маданияти ички назорат интизоми оширади ва ички аудит учун қайта текшириладиган далиллар базасини яратади. Амалиётда бу тавсияларнинг ижросини тезлаштириши мумкин, чунки жараён эгалари ўзгаришни “мунтазам яхшилаш” сифатида қабул қилади (Board of Audit of Japan, 2022).

Бироқ ташкилот маданиятида иерархия кучли бўлганда, ички аудитнинг “кескин сигнал” бериш функциясига институционал ҳимоя (аудит қўмитаси ёки ташқи баҳолаш) зарур.

Жанубий Корея. Рақамлашган давлат бошқаруви ва маълумотлар интеграцияси ички аудит учун доимий аудит, автоматлашган тестлар ва аномалияларни аниқлаш имкониятларини кенгайтиради. Амалиётда бу “кейинги назорат”дан “эрта огоҳлантириш”га ўтишга хизмат қилади (BAI, 2020). Шу билан бирга, киберхавфсизлик, маълумот махфийлиги ва алгоритмлар шаффофлиги аудит объектига айланади; демак, ИТ-аудит компетенциялари ҳал қилувчи ресурс ҳисобланади.

Хорижий амалиётлар билан қиёс Ўзбекистонда ички аудитни ривожлантиришда “қои-далар”дан ташқари “институтлар” даражасида бир қатор тафовутларни кўрсатади.

1) “Учта чизиқ” бўйича масъулиятларнинг етарлича операциолашмагани

Панинг Three Lines моделига кўра, рискни қабул қилиш ва назоратни амалга ошириш биринчи чизиқнинг вазифаси, риск-менежмент ва комплаенс иккинчи чизиқнинг вазифаси, ички аудит эса учинчи чизиқ сифатида мустақил қафолат беради (ПА, 2020). Ўзбекистон амалиётида айрим ташкилотларда назорат функциялари фрагментар бўлгани учун ички аудитга “иккинчи чизиқ” вазифаларини (доимий мониторинг, комплаенс текширувлари) юклаш тенденцияси пайдо бўлиши мумкин. Бу институционал заифликнинг амалий оқибати — ички аудит ресурслари стратегик рисклар аудитига эмас, жорий мувофиқлик текширувларига сарфланиши, аудит қиймати эса паст кўриниши.

2) Мустақиллик ва ҳисобдорликнинг институционал каналлари чеклангани

Илғор моделларда ички аудит раҳбарининг функционал ҳисобдорлиги аудит қўмитаси орқали таъминланади; бу механизм раҳбарият босими ёки манфаатлар тўқнашуви ҳолати- да ички аудитни ҳимоя қилади (HM Treasury, 2020; Goodwin, 2003). Ўзбекистонда аудит қўмиталари ёки эквивалент коллегиял органлар барча бюджет ташкилотларида бир хил даражада институционаллашмаган бўлса, мустақиллик талаблари амалиётда “маъмурий субординация”га боғланиб қолиши мумкин. Амалий натижа сифатида муҳим топилмалар “юмшоқ” тилда ифодаланиши, ёки тавсияларнинг ижроси сустрлашиши хавфи ортади.

3) Рискка асосланган режалаштириш ва маълумотлар базасининг етук эмас- лиги

АҚШ ва Британия тажрибаси риск реестри, назорат матрицаси ва йиллик аудит режаси бир занжирда ишлаганда аудит ресурслари юқори таъсирга эга соҳаларга йўналтирилишини кўрсатади (GAO, 2014; HM Treasury, 2020). Ўзбекистон контекстида рисклар- ни баҳолаш ҳужжатлари КРІ ва бюджет режалаштириш билан боғланмаса, аудит режаси “анъанавий текширув объектлари”га қайтиб қолади. Институционал заифликнинг амалиётдаги натижаси — ички аудит ҳисоботлари раҳбарият учун стратегик қарор қабул қилиш воситасига айланмасдан, “қоидаларга риоя”ни тасдиқловчи ҳужжат сифатида қабул қилиниши мумкин.

4) Кадрлар ва технология: ИТ-аудит ва аналитика бўйича ресурс бўшлиғи

Жанубий Корея ва АҚШда маълумотларга асосланган аудитнинг ривожланиши ички аудитни юқори хавфли транзакцияларни аниқлаш ва превентив назоратга яқинлаштиради (BAI, 2020; GAO, 2018). Ўзбекистонда эса ички аудит хизматларида ИТ-аудит, маълумотлар таҳлили ва киберхавфсизлик компетенцияларининг чекланганлиги рақамли давлат платформалари ўсиб бораётган шароитда институционал “кечкикиш”ни келтириб чиқариши мумкин. Бу эса амалиётда рискларни кеч аниқлаш, тавсияларнинг “қоғозда” қолиши ва ресурс исрофи хавфларини оширади.

Таққослама таҳлил ички аудитни кучайтириш учун узок муддатли ҳукукий ислохотлар билан бирга, қисқа муддатда жорий этилиши мумкин бўлган амалий механизмлар мавжудлигини кўрсатади.

1. Функциялар харитаси ва қафолат харитаси: ҳар бир ташкилотда биринчи/иккинчи/учинчи чизиқ функцияларини матрицада белгилаш ва дубликат назоратларни қискартириш.

2. Аудит қўмитаси пилоти: юқори рискка эга бюджет ташкилотларида аудит қўмитаси мандати (режа, ресурс, муҳим топилмалар, QAIP)ни жорий этиш.

3. Риск реестрини KPI билан боғлаш: ISO 31000 терминологиясида риск баёнлари, COSO компонентлари билан назоратлар ва KPI орқали “эрта индикаторлар”ни бел- гилаш.

4. QAIPнинг минимал ядроси: йиллик ички баҳолаш, иш ҳужжатлари шаблонлари ва 5 йиллик ташқи баҳолаш режасини қўллаш (ПА, 2017).

5. Маълумотлар таҳлили бўйича “минимал пакет”: харидлар, маош/тўловлар, суб- сидиялар каби соҳаларда аномалия тестлари учун оддий аналитик скриптлар ва на- зорат кўрсаткичларини ишлаб чиқиш.

Ушбу амалий натижалар институционал заифликларни тўлиқ бартараф этмайди, аммо ички аудитнинг таъсирини тез ошириш ва кейинги босқич ислохотлар учун “институцио- нал талаб” (demand)ни шакллантиришга хизмат қилади.

Хулоса

Ушбу тадқиқот хорижий илғор амалиётларни (АҚШ, Буюк Британия, Германия, Япо- ния ва Жанубий Корея) ҳамда халқаро институтлар (OECD, INTOSAI) ёндашувларини COSO, ПА стандартлари ва ISO 31000 рамкалари билан уйғун ҳолда қиёсий таҳлил қил- ди. Таҳлилнинг марказий натижаси шундан иборатки, давлат секторда ички аудит самардорлигини фақат меъёрий базанинг мавжудлиги билан эмас, балки мазкур меъёрлар ишлайдиган институционал механизмлар — риск эгаллиги, функционал ҳисобдорлик, ре- сурс автономияси, сифат инфратузилмаси (QAIP) ва маълумотлар маданияти — билан белгиланиши зарур.

АҚШ модели раҳбарият масъулияти ва ички назоратни ҳужжатлаштириш (audit trail)ни кучайтириш орқали ички аудитнинг далиллар базасини мустаҳкамлайди ҳамда назорат ди- зайни ва унинг ишлаш самардорлигини тизимли баҳолаш имкониятини оширади (GAO, 2014; OMB, 2016). Буюк Британияда аудит қўмиталари ва PSIAS талаблари ички аудит мустақиллигини институционал кафолатлаб, марказлашган хизматлар (GIAA) орқали ме- тодология ва компетенцияларни консолидация қилиш имконини беради (HM Treasury, 2013; HM Treasury, 2020; GIAA, 2021). Германия ва Япония тажрибаси эса қонунийлик ва процедура интизоми юқори бўлган муҳитда ҳам рақамлаштириш, лойиҳа бошқаруви ва хизматлар сифатига оид стратегик рискларни қамраб олиш учун рискка асосланган аудит элементларини кенгайтириш талабини кўрсатади (Bundesrechnungshof, 2021; Board of Audit of Japan, 2022). Жанубий Корея мисоли рақамлашган давлат бошқаруви шароити- да доимий аудит ва аналитик тестларнинг ички аудит қийматини сезиларли оширишини, бироқ бунда ИТ-аудит ва киберхавфсизлик компетенцияларига талаб кескин ортишини тасдиқлайди (BAI, 2020).

Ўзбекистон тизими билан қиёс натижалари тўртта устувор “структур бўшлиқ”ни ажра- тади: (1) “учта чизик” бўйича вазифалар ва риск эгаллигининг етарлича операциялашма- гани; (2) ички аудит мустақиллиги учун аудит қўмиталари ва функционал ҳисобдорлик каналларининг чекланганлиги; (3) риск реестри — KPI — аудит режаси занжирининг етар- лича интеграцияланмагани туфайли рискка асосланган режалаштиришнинг формаллашу- ви; (4) ИТ-аудит, маълумотлар таҳлили ва QAIP бўйича компетенция ҳамда технология ресурсларининг етарли эмаслиги. Мазкур тафовутлар амалиётда ички аудит хулосалари- нинг бошқарув қарорларига таъсири камайиши, тавсиялар ижросининг сустлашиши ва назорат ресурсларининг дубликатланишига олиб келиши мумкин.

Шу асосда мақолада реалистик мослаштиришнинг “қисқа цикл” механизмлари таклиф қилинди: ташкилотлар кесимида функциялар/кафолат харитасини тузиш, юқори рискка эга ташкилотлардан бошлаб аудит қўмиталари пилотини жорий этиш, ISO 31000 ва COSO логикасида риск реестрини KPI билан боғлаш, QAIPнинг минимал ядросини стандартлаш ва харидлар ҳамда тўловлар бўйича оддий аналитик тестлардан бошланган

“маълумот- лар таҳлили пакети”ни ишга тушириш. Ушбу механизмлар “стандартларни импорт қи- лиш”дан кўра “ишлайдиган институтларни импорт қилиш” тамойилига таянади ва ресур- слар чекланган шароитда ҳам ички аудит таъсирини босқичма-босқич ошириш имконини беради.

Тадқиқотнинг асосий чеклови шундаки, у асосан очиқ ҳужжатлар таҳлилига таянади; келгуси тадқиқотларда интервьюлар, кейс-таҳлил ва ташкилотлар кесимида ички аудит етуқлигини ўлчаш индикаторлари орқали эмпирик валидлаш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Anti-Corruption & Civil Rights Commission. (2019). Anti-corruption policy and institutional framework in Korea. ACRC.
2. Arena, M., & Azzone, G. (2009). Identifying organizational drivers of internal audit effectiveness. *International Journal of Auditing*, 13(1), 43–60.
3. Board of Audit of Japan. (2022). Annual report. Tokyo: Board of Audit.
4. Bundesrechnungshof. (2021). Annual report to the Bundestag. Bonn: Bundesrechnungshof.
5. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). Internal control—Integrated framework. COSO.
6. De Zwaan, L., Stewart, J., & Subramaniam, N. (2011). Internal audit involvement in enterprise risk management. *International Journal of Auditing*, 15(2), 147–164.
7. U.S. Government Accountability Office. (2014). Standards for internal control in the federal government (Green Book) (GAO-14-704G). GAO.
8. U.S. Government Accountability Office. (2018). Assessing data reliability. GAO.
9. Government Internal Audit Agency. (2021). Annual report and accounts. GIAA.
10. Goodwin, J. (2003). The relationship between the audit committee and the internal audit function: Evidence from Australia and New Zealand. *International Journal of Auditing*, 7(3), 263–278.
11. HM Treasury. (2013). Public Sector Internal Audit Standards. London: HM Treasury.
12. HM Treasury. (2020). The Orange Book: Management of risk—Principles and concepts. London: HM Treasury.
13. Institute of Internal Auditors. (2017). International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. IIA.
14. Institute of Internal Auditors. (2020). The IIA’s Three Lines Model. IIA.
15. International Organization of Supreme Audit Institutions. (2019). Fundamental Principles of Public-Sector Auditing (ISSAI 100) and related standards (ISSAI 200/300/400). INTOSAI.

